

**Evaluación productiva y fitosanitaria de cuatro variedades de sandía
Citrullus bulgaris Schrad, bajo riego por goteo en la costa de Guerrero**
**Productive and phytosanitary evaluation of four varieties of sand
Citrullus bulgaris Schrad, low river by river on the coast of Guerrero**
**Avaliação produtiva e fitossanitária de quatro variedades de sandia
Citrullus bulgaris Schrad, bajo riego por goteo na costa de Guerrero**

Elías Hernández Castro*. ID. 0000-0001-6573-6236
Agustín Damián Nava**. ID. 0000-0002-1581-0407
Dolores Álvarez Vargas***. ID. 0000-0002-1932-4051
Juan Pérez Salgado****. ID. 0000-0001-7792-1367
María Divina Ángel Río*****. ID. 0000-0002-2367-7458
Alicia Castro Martínez*****. ID. 0000-0002-1171-6851

Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo Guerrero, México. Email:
tlamatisabiduria@uagro.mx.

Resumen

El cultivo de sandía *Citrullus vulgaris* es de gran importancia económica, se producen 92,694,266 t. China es el principal productor con el 74%, México sólo produce 1.5%; sin embargo nuestro país es el principal exportador con 19% seguido de España y Hungría con 18% y 12% respectivamente. En el estado el cultivo de sandía tiene gran importancia económica y social, se siembra en todas las regiones del estado. El estudio se llevó a cabo en la localidad de El Cayaco municipio de Coyuca de Benítez, Gro., localizado en la región Costa Grande del estado. Se evaluaron cuatro genotipos, dos fueron variedades "Tipo Sugar Baby", las otras dos fueron del "Tipo Crimson". Las variables evaluadas fueron: a) días a floración, b) número de flores, c) número de frutos, d) peso de frutos, e) rendimiento, y f) sanidad del cultivo. Se realizó un diseño completamente aleatorio. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y la comparación de medias de tratamientos por el método de Tukey, utilizando el programa SAS.v.8. Las variedades más precoces fueron las variedades del "Tipo Crimson", que iniciaron floración al mes

de su siembra, mientras que las variedades del "Tipo Sugar Baby" iniciaron floración 15 días después que las primeras. Se encontró diferencias significativas ($P < 0.01$), para número de flores y frutos, donde la variedad que tuvo mayor número fue la Ferrari (17 y 18 respectivamente), superando al testigo (11 y 12) y al resto de las variedades. En peso promedio de fruto y rendimiento el comportamiento fue muy similar, Ferrari superó al resto de las variedades (7 kg/fruto y 21,259 kg ha⁻¹). La variedad que tuvo una menor incidencia de daño de enfermedades por hongos, bacterias y virus fue la Ferrari (38%) seguida de Thiran (40%), Pasteque (40%) y el testigo con 50% de daño. La presencia de mosquita blanca *Bemisia tabacci*, tuvo un comportamiento similar en todas las variedades; la mayor presencia se detectó en los meses de febrero y marzo, de igual manera los áfidos capturados. La fluctuación tuvo un comportamiento similar en las diferentes variedades y los picos más altos se registraron en los meses de febrero y marzo; la especie con mayor frecuencia fue la *Aphis gossypii*, una especie reportada como de las más eficientes en la transmisión de virus, al igual que la mosquita blanca.

Palabras clave: sandía, pequeña mosca blanca, pulgón, riesgo, goteo, evaluación productiva

Abstract

The watermelon *Citrullus vulgaris* cultivation is of great economic importance, is produced 92,694,266 ton. China is the principal producing with 74%, Mexico alone produces 1.5%, however our country is the principal exporting with 19%, followed by Spain and Hungary with 18% and 12% respectively. In the state the sandia cultivation has great social and economic importance is sown in all the regions of the state. The study is carried out in locality of The Cayaco municipality of Coyuca of Benítez, Gro. Located in the Costa Grande of the state. Were evaluated four genotypes, two were Varieties "Type Sugar Baby", the others two were of the "Type Crimson". The evaluated variables were: a) Days to flowering; b) Núm. of flowers; c) Núm. of fruits; d) weight of fruits, e) yield and f) cultivation of the health. It is I accomplished a thoroughly random design. The data were submitted to a variance analysis and the comparison of treatment average by the method of Tukey, using the program SAS.V.8. The varieties but precocious were the varieties of the "Type Crimson", those which began its flowering to the month of its sows, while the others varieties "Type Sugar Baby", began its flowering 15 days after that the first. It was found meaningful differences ($P < 0.01$), to I number of flowers and fruits, where the variety that greater had I number of flowers and fruits was the Ferrari (17 and

18 respectively), that I surpass to the witness (11 and 12) and to the rest of the varieties. The weight fruit and yield average the behavior was very similar Ferrari I surpass to the rest of the varieties (7 kg/fruit and 21,259 kg ha⁻¹). The variety that had a lesser incidence of diseases damage by fungi, bacteria and virus was the Ferrari (38%) followed by Thiran (40%), Pastèque (40%) and the witness with a 50% of damage. The presence of small fly white *Bemisia tabacci*, had a similar behavior in all the varieties the greater presence is I detected in the months of February and March, of equal way the captured aphid, the fluctuation had a similar behavior in the different varieties and the peaks but high were registered in the months of February and March and the kind with greater frequency was the *Aphis gossypii* the one which is a reported kind as of the but efficient in the virus transmission, the same as the small fly white.

Keywords: watermelon, small whitefly, aphid, risk, drip irrigation, production assessment

Resumo

O cultivo de melancia *Citrullus vulgaris* é de grande importância econômica, sendo produzido 92.694.266 t. A China é o principal produtor com 74%, o México produz apenas 1,5%; sem embargo nosso país é o principal exportador com 19% seguido de Espanha e Hungria com 18% e 12% respectivamente. No estado, o cultivo de melancia tem grande importância econômica e social, se espalhando por todas as regiões do estado. O estudo foi construído a cabo na localidade de El Cayaco, município de Coyuca de Benítez, Gro., localizado na região da Costa Grande do estado. Se avaliar quatro genótipos, dos fueron variedades "Tipo Sugar Baby", as outras dos fueron del "Tipo Crimson". As variáveis avaliadas foram: a) dias de floración, b) número de flores, c) número de frutos, d) peso de frutos, e) rendimento, y f) sanidade do cultivo. Foi realizado um design totalmente aleatório. Os dados foram feitos para uma análise de variação e comparação de médias de tratamento pelo método de Tukey, utilizando o programa SAS.v.8. As variedades mais precoces foram as variedades do "Tipo Crimson", que iniciam a floração no mês de sua semana, enquanto as variedades do "Tipo Sugar Baby" iniciam a floração 15 dias após as primeiras. Se encontraram diferenças significativas ($P < 0,01$), para número de flores e frutos, onde o seu maior número foi a Ferrari (17 e 18 respectivamente), superando o testigo (11 e 12) e o resto das variedades. Em termos de peso de fruto e rendimento, o comportamento foi muito semelhante, Ferrari superou o resto das variedades (7 kg/fruto e 21.259 kg ha⁻¹). A variedade de que você teve uma menor incidência de danos por

doenças por fungos, bactérias e vírus foi a Ferrari (38%) seguida de Thiran (40%), Pasteque (40%) e o testículo com 50% de danos. A presença de mosquito branco Bemissia tabacci, teve um comportamento semelhante em todas as variedades; a maior presença foi detectada nos meses de febre e março, da mesma maneira que os áfidos capturados. A flutuação teve um comportamento semelhante nas diferentes variedades e os picos mais altos foram registrados nos meses de febre e março; a espécie com maior frequência foi o Aphis gossypii, uma espécie relatada como uma das mais eficientes na transmissão de vírus, assim como a mosca branca.

Palavras-chave: sandía, pequena mosca branca, pulgón, riesgo, goteo, avaliação productiva.

Recibido: 01 de enero 2009

Revisado: 05 de marzo de 2009

Aprobado: 07 de mayo de 2009

Publicado: 01 de junio de 2009

APA

Hernández Castro, E., Damián Nava, A., Álvarez Vargas, D., Pérez Salgado, J., Ángel Ríos, M. D. y Castro Martínez, A. (2009). Evaluación productiva y fitosanitaria de cuatro variedades de sandía *Citrullus bulgaris* Schrad, bajo riego por goteo en la costa de Guerrero. *Tlamati*, I(1).

INTRODUCCIÓN

En México la producción frutícola constituye del 20 al 30 por ciento del valor total de la cosecha agrícola del país; porcentaje que se encuentra afectado por diversos problemas que impiden la expresión total del potencial de las especies establecidas.

El cultivo de sandía es de gran importancia económica, se producen 92,694, 266 t. China es el principal productor con 74%, México sólo produce 1.5%. Sin embargo nuestro país es el principal exportador con el 19% seguido de España y Hungría con 18% y 12% respectivamente (Martínez, 2000).

Las hortalizas en México ocupan una gran extensión de terreno, aproximadamente 1,000,750 ha; en esta área se siembran más de 30 diferentes especies. El cultivo de sandía es de gran importancia económica para nuestro país, y en los últimos años se ha incrementado la superficie sembrada (SIAP-SAGARPA, 2006).

En el estado el cultivo de sandía tiene gran importancia económica y social, se siembra en todas las regiones del estado, sin embargo, en la Costa Grande, y en específico en el municipio de Coyuca de Benítez, se siembran aproximadamente 80 ha. Las cuales se encuentran con fuertes problemas fitosanitarios que han disminuido los rendimientos de 30 t a 10 t. Esta situación ha traído pérdidas importantes a los productores. Ante la problemática

el objetivo de la presente investigación fue evaluar caracterizar tres nuevas variedades de sandía y compararlas con el testigo (variedad que utilizan en la región) (SIAP-SAGARPA, 2007).

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la localidad de El Cayaco municipio de Coyuca de Benítez, Gro. Localizado en la Costa Grande del estado, ubicado, en las coordenadas 16° 58'31" de latitud norte, una longitud oeste de 99° 55'56" y con una altitud entre 50 y 100 msnm

(Secretaría de Gobernación,1988), donde predomina un clima tropical seco con lluvias en verano (García, 1970).

Las variedades evaluadas fueron tres genotipos (Ferrari, Thiran y Pasteque®) más el testigo (que los productores utilizan en la región), de las cuales: dos fueron variedades "Tipo Sugar Baby" de corteza verde oscuro (Pasteque y el testigo llamado Harris®), las otras dos variedades fueron del "Tipo Crimson" de corteza rayada (Ferrari y Thiran).

El trabajo se estableció durante el periodo de diciembre del 2005 a abril del 2006. El diseño de la parcela experimental consistió en bloques completos al azar con cuatro repeticiones, las variedades evaluadas se establecieron en un área de 7,500 m² con riego por goteo, de los cuales 1,875 m² correspondieron a cada bloque. Las unidades experimentales fueron de 120 plantas en un área de 428 m². Cada repetición o parcela experimental tuvo una parcela útil de 300 m² ya que se eliminó el efecto de orilla, los surcos midieron 20 metros de longitud y dentro de cada surco se tomaron tres plantas al azar a las cuales se les registró los datos de: días a floración, número de flores, número de frutos, peso de frutos y rendimiento.

Para la variable sanidad del cultivo se seleccionaron las hojas dañadas en un muestreo aleatorio para llevarlas al laboratorio y realizar la identificación; se registró el porcentaje de incidencia de las enfermedades presentes.

Por otro lado, para el muestreo de insectos se utilizaron trampas de agua en charolas amarillas de 30 x 23 x 13 cm con detergente para romper la tensión superficial y los insectos quedaran atrapados en el agua. También se colocaron trampas pegajosas con plástico amarillo de 30 x 30 cm, a las cuales se les puso pegamento entomológico; se ubicaron dos trampas en cada bloque, las trampas fueron colectadas cada ocho días, elaborándose la misma cantidad para el siguiente muestreo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las variedades más precoces fueron las variedades del "Tipo Crimson" de corteza rayada (Ferrari y Thiran®), las cuales iniciaron su floración al mes de su siembra mientras que

las otras variedades, "Tipo Sugar Baby" de corteza verde oscuro (Pasteque y el testigo®), iniciaron su floración 15 días después que las primeras.

Para el número de flores y frutos a cosechar se encontró que hubo diferencias estadísticas, donde las variedades Ferrari y Thiran tuvieron un mayor número de flores y frutos (Cuadro 1 y 2).

Cuadro 1. Valores promedio del número de flores y frutos en el cultivo de sandía en la Costa Grande del Estado de Guerrero, México.

Variedad	Número de flores	Número de frutos
Ferrari	17.2 a	18.5 a
Thiran	14.7 ab	16.2 ab
Pasteque	13.7 b	15.7 b
Harris	10.2 c	12.5 c

Cuadro 2. Valores promedio de peso de frutos y el rendimiento total de cada una de las variedades evaluadas en la Costa Grande de Guerrero, México.

Variedad	Peso del fruto (kg)	Rendimiento de fruto (kg ha-1)
Ferrari	7.7 a	21,250 a
Thiran	6.2 a	18,000 ab
Pasteque	6.3 a	18,000 ab
Harris	6.1 a	17,250 b

Estos resultados coinciden con Salaya et al. (2002), quienes, al evaluar el cultivo de sandía en Tabasco, encontraron que el número de frutos amarrados en las plantas fueron de los 13 a los 24 y los rendimientos de fruta de las 13 a 26 t ha-1. Sin embargo, el peso de fruto fue menor (3-4 kg) al que se registró en el presente trabajo, los investigadores señalan que la humedad o disponibilidad de agua en las plantas es determinante en la etapa de floración, amarre de frutos y su desarrollo. Por otro lado, SAGARPA (2001) en Sinaloa reporta rendimientos de los 8 a 18 t ha-1, observando que los rendimientos obtenidos en todas las variedades fluctúan dentro de los reportados en otros estudios.

Respecto a la variable de sanidad del cultivo, se encontraron daños por hongos, bacterias y virus (Cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de daño de las enfermedades presentes en las variedades evaluadas en la Costa Grande del Estado de Guerrero, México.

Variedad	Tipo de enfermedad causada por	% de Daño
Ferrari	Hongos, Virus	38 (hongos), 18 (virus)
Thiran	Hongos, Virus	40 (hongos), 25 (virus)
Pasteque	Hongos, Virus	45 (hongos), 30 (virus)
Harris	Hongos, Bacterias, Virus	50 (hongos), 5 (bacterias), 50 (virus)

*Los hongos presentes encontrados fueron: *Phytium*, *Fusarium*, *Diplodidium*, *Pyricularia* y *Alternaria*.

La variedad más afectada fue la Harris con 50% de daño por hongos y virus y fue la única que presentó daño por bacteria con 5% de daño. La Ferrari fue la más tolerante con 38% de daño por hongos y 18% de virus, seguida de Thiran con 40% y 25% por hongos y virus respectivamente, Pasteque con 45% por hongos y 30% por virus. La incidencia y porcentaje de daño fue con base en los daños visuales en la planta. Estas mismas enfermedades fueron reportadas por Olvera y Saldaña (2008) en un estudio realizado en el Valle del Río municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero a diferencia de las que se presentan en el Valle de Sinaloa que son: sencilla polvorienta *Erysiphe cychoracearum*, sencilla vellosa *pseudoperonospera cubensis* y antracnosis *Colletotrichum legendarium* (INIFAP, 2003). Ver imagen 1.

Imagen 1. Número de mosquita blanca *Bemisia tabacci*, capturadas en las trampas pegajosas en cada una de las variedades de sandía evaluadas en la Costa Grande de Guerrero, México.

(Se muestra la gráfica con fechas de muestreo entre enero y abril de 2006, con picos en febrero y marzo.)

La presencia de mosquita blanca *Bemisia tabacci* tuvo un comportamiento similar en todas las variedades. La mayor presencia se detectó en los meses de febrero y marzo, esto muy probablemente obedece a que con el incremento de las temperaturas la actividad reproductiva de este insecto es mayor.

Figura 2. Número de áfidos capturados en las trampas de agua en las diferentes variedades de sandía evaluadas en la Costa Grande de Guerrero, México.

(Se muestra la gráfica con mayor población en enero y febrero, especies predominantes *Aphis gossypii* y *A. spiarecola*.)

A diferencia de la mosquita blanca, los áfidos tuvieron una mayor población en la época fresca de la región (enero y febrero). De igual manera la dinámica poblacional de áfidos tuvo un comportamiento similar en las diferentes variedades.

El mayor número de especies capturadas correspondió a *Aphis gossypii* y *A. spiarecola* (Figura 3); dichas especies se han reportado como de las más eficientes para la transmisión de enfermedades virales, del tipo no persistente, en cucurbitáceas.

Imagen 3. Especies de áfidos capturados en trampas de agua en diferentes variedades de sandía evaluadas en la Costa Grande de Guerrero.

(Se muestran las especies: *A. fabae*, *A. gossypii*, *A. spiarecola*, *L. erysimi*, *R. maidis*.)

Las especies de áfidos encontradas también fueron reportadas en el trabajo realizado por Olvera y Saldaña en Valle del Río municipio de Coyuca de Benítez (2008). De acuerdo con Ramírez (2003) los áfidos y mosquita blanca son las plagas que causan las mayores pérdidas en el cultivo de sandía, por lo cual se recomienda realizar una rotación adecuada de grupos toxicológicos de insecticidas para hacer menos presión de selección.

Bibliografía y referencias

- DÍAZ, M., M. de los A. (1999). Importancia de la mosquita blanca (Homóptera: Aleyroididae), en el cultivo del melón en México, Tesis Profesional, Depto. de Parasitología UACH, Chapingo, México, pp. 3-66.
- GARCÍA, E. (2007). Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen (para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana). Instituto de Geografía de la UNAM, para la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. , pp. 235.

- INIFAP (2003). Guía para la Asistencia Agropecuaria para el área de influencia del Campo Experimental Valle de Culiacán. INIFAP-CIRNO. Quinta edición. Culiacán, Sinaloa, México, pp. 214.
- Martínez, V., R.C. (2000). Análisis de la productividad, rentabilidad y competitividad de la producción de hortalizas de exportación a Estados Unidos. Departamento de Economía Agrícola. Chapingo, México, pp. 25-36.
- Olvera R., H. y Saldaña L., E. (2008). Índice poblacional de áfidos y hongos que afectan al cultivo de sandía (*Citrullus lanatus* L.) en Valle del Río municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Gro. Chilpancingo, Gro., pp. 61.
- Ramírez, R., J. (2003). Plagas insectiles de la sandía *Citrullus lanatus* (Tumb). En México. Tesis Profesional de Licenciatura, Departamento de Parasitología Agrícola, UACH, México, pp. 105.
- Salaya d., J. M.; Carrillo A., E.; Palacios V., O. L.; Aceves N., L. A. y Juárez L., J. F. (2002). Respuesta del cultivo de sandía (*Citrullus vulgaris* Schrad) al potencial del agua del suelo. *Revista Fitotecnia Mexicana*, vol. 25, núm. 002, Chapingo, México, pp. 127-133.
- Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Guerrero. (1988) "Los municipios de Guerrero" en *Enciclopedia de los Municipios de México*. Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F.
- SIAP-SAGARPA (2001). Sistema de información de los sistemas productos. Disponible en: <http://www.siap.sagarpa.gob.mx/snidrus>
- SIAP-SAGARPA (2006). Sistema de información de los sistemas productos. Disponible en: <http://www.siap.sagarpa.gob.mx/snidrus>
- SIAP-SAGARPA (2007). Información de la producción de sandía en la República Mexicana. Disponible en: <http://www.siap.sagarpa.gob.mx/integra/Agrícola/>